

Necesidad de evaluar instrumentos estadísticos y el impacto de la intervención educativa en escolares con obesidad

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Hurtado, Rosa; Saavedra, Wilmar
DOI	10.3305/nh.2015.31.5.8520
Publisher	Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
Journal	Nutrición Hospitalaria (Nutr Hosp)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	21/07/2022 13:52:53
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/552359

Cartas al director

Necesidad de evaluar instrumentos estadísticos y el impacto de la intervención educativa en escolares con obesidad

“Need to assess statistical tools and impact of educational intervention in obese school”

Sr. Editor:

Recientemente leímos el interesante artículo de investigación “Obesidad de una población de escolares de Granada: evaluación de la eficacia de una intervención educativa”¹. Consideramos que una intervención educativa representa una alternativa importante para la reducción de la obesidad en escolares, a través de la combinación entre actividad física y educación alimentaria tiene un mayor impacto.

Nos gustaría comentar que en base a lo leído, se menciona que se realizó un estudio observacional; sin embargo, también se hace mención en el artículo de que se desarrolló una intervención educativa sobre alimentación y actividad física. Por lo que, le pedimos nos aclare si el estudio fue meramente observacional. Asimismo, desearíamos saber cuál fue la prueba estadística que se empleó para lograr los resultados obtenidos. Esto no se menciona en el estudio y es importante debido a que determinará el grado de validez y confiabilidad del estudio frente a otros similares^{2,3,4}.

Sería importante también que se pudiera mencionar como parte de la metodología, cuál fue la herramienta para medir la evolución de la aptitud física pre y post-intervención con el fin de evaluar la actividad física y si esta se sostuvo en el tiempo. Por ejemplo, el Cuestio-

nario del INTA⁵ que es un test validado que permitiría comparar sus resultados con otros estudios.

La respuesta a estas interrogantes sería importante para fortalecer y estandarizar el estudio. Para poder replicarlo y compararlo con futuros estudios similares.

Referencias

1. Aguilar M. J., González E., García C. J., García P. A., Álvarez J., Padilla C. A. et al . Obesidad de una población de escolares de Granada: evaluación de la eficacia de una intervención educativa. *Nutr. Hosp.* [revista en la Internet]. 2011 Jun ; 26(3): 636-641.
2. Manterola C. Estudios observacionales. Los estudios utilizados con mayor frecuencia en investigación clínica. *Rev. Med. Clin. Condes.* 2009; 20(4) 539 - 548.
3. Sampieri R., Fernández C., Baptista P. Metodología de la investigación. 5ª ed. México. 2010.
4. Ratner G Rinat, Durán A Samuel, Garrido L María Jesús, Balmaceda H Sebastián, Atalag S Eduardo. Impacto de una intervención en alimentación y nutrición en escolares. *Rev. chil. pediatr.* 2013 Dic; 84(6): 634-640.
5. Godard C., Rodríguez M., Díaz N., Lera L., Salazar G., Burrows R. Valor de un test clínico para evaluar actividad física en niños. *Rev. Med. Chile;* vol.136, n.9, pp. 1155-1162.

Rosa Hurtado y Wilmar Saavedra

Nutrición y Dietética, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

Correspondencia: Rosa Hurtado Vidarte.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
E-mail: rosehv24@gmail.com

Recibido: 10-XII-2014.

Aceptado: 20-II-2015.

DOI:10.3305/nh.2015.31.5.8520